

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

A APLICAÇÃO DO JOGO SOBREVIVA NA EXPOSIÇÃO DE JOGOS COM SUCATA

 DOI: 10.5281/zenodo.13916643

Alice Alexandra da Silva⁵⁷

Jéssica Josefa Gonçalves Silva⁵⁸

João Victor Domingos Soares⁵⁹

Vinicius Moraes da Silva⁶⁰

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva⁶¹

RESUMO

Este relato de experiência objetiva explicitar a aplicação do jogo de tabuleiro "Sobreviva" que simula um ambiente comercial. Cada jogador assume o papel de um personagem e percorre um caminho determinado por lançamentos de dados. O objetivo é gerenciar finanças pessoais, realizar transações comerciais e enfrentar desafios econômicos como dívidas e oportunidades de lucro. Combinando estratégia financeira e sorte, os jogadores competem para acumular riqueza e evitar a falência.

⁵⁷ 1 Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: alice.alexandra@upe.br

⁵⁸ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: jeessica.gsilva@upe.br

⁵⁹ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: joao.victorsoares@upe.br

⁶⁰ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: vinicius.msilva@upe.br

⁶¹ Universidade de Pernambuco-UPE. E-mail: anderson.rodriguesilva@upe.br

Participaram da aplicação desse jogo, estudantes dos cursos de Licenciaturas em Matemática e Pedagogia da UPE, Campus Mata Norte, durante um evento em comemoração ao Dia da Matemática. Os resultados da aplicação do referido jogo indicam que ele proporcionou um momento lúdico de interação entre os participantes, além de trazer reflexões pertinentes sobre gerenciamento de negócios comerciais que podem ser bem-sucedidos quando se tem um conhecimento matemático estratégico e financeiro.

Palavras-chave: Jogo de Tabuleiro. Economia. Finanças.

INTRODUÇÃO

A motivação para desenvolver o jogo "Sobreviva"⁶², objeto de estudo deste relato de experiência veio da necessidade de tornar o aprendizado de conceitos econômicos e matemáticos mais envolventes e práticos. A matemática e a economia frequentemente são vistas como disciplinas teóricas e complexas, o que pode desmotivar os estudantes. Incorporando conhecimentos dessas duas áreas em um jogo de tabuleiro, compreendemos que é possível transformar o aprendizado em uma experiência dinâmica e divertida, aumentando o interesse e a compreensão dos jogadores. Concordamos com Strapason (2011) quando afirma que os jogos têm um grande potencial para o ensino da matemática, oferecendo um ambiente interativo onde os alunos aplicam teorias matemáticas de forma prática, resolvendo problemas reais e tomando decisões baseadas em cálculos e estratégias. O "Sobreviva", jogo desenvolvido pelos autores deste texto, é um jogo de tabuleiro que simula um ambiente econômico dinâmico, desafiando os jogadores com situações financeiras como dívidas, investimentos e eventos inesperados. Cada jogador assume o papel de um personagem e tenta acumular riqueza ao navegar pelo tabuleiro, exigindo habilidades de gestão de recursos e decisões calculadas. Além de ser divertido, trata-se de uma ferramenta que ensina economia pessoal e empresarial de forma prática e interativa, ajudando os jogadores a entender a gestão financeira e estratégias de sucesso econômico.

⁶² Em virtude das limitações deste tipo de texto, o leitor pode acessar o referido jogo para entender suas regras e características, acessando-o por meio do link: https://docs.google.com/document/d/1DY4QXoQZ52Laj4az2l2L6qBn0mvQoxTe/edit?usp=sharing&oid=10695436_0306086153866&rtpof=true&sd=true

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Na aplicação do jogo "Sobreviva", realizado no evento referente ao dia da Matemática na Universidade de Pernambuco - Campus Mata Norte, participaram quatro jogadores: Ana, Bruno, Carla e Daniel (nomes fictícios). Para começar, as regras do jogo foram explicadas por seus respectivos desenvolvedores, ou seja, fora destacada a importância de pagar dívidas ao Banco (item do jogo) e as diferentes estratégias que poderiam ser adotadas para maximizar os ganhos. Em seguida, cada jogador escolheu um personagem e recebeu uma quantia inicial de dinheiro. Um dos elaboradores do jogo, denominado aqui por Jess, assumiu o papel de "Banco", responsável por gerenciar transações financeiras, empréstimos e pagamentos, estabelecendo a base inicial do jogo. O jogo começou com os jogadores lançando o dado para determinar a ordem de jogada. Conforme avançavam pelo tabuleiro, paravam em casas coloridas que representavam despesas ou ganhos, tais como, contas de luz, água, roupas e acessórios. A complexidade foi ampliada com a introdução de mecânicas de inflação e deflação, nos quais os valores de dívidas e negócios variavam com base no dado lançado, exigindo acompanhamento constante da prancha de "Inflação X Deflação" para decisões financeiras eficazes. Ao final, Jess declarou o vencedor com a maior quantidade acumulada de dinheiro.

RESULTADOS

O jogo "Sobreviva" proporcionou aos participantes uma experiência prática e envolvente de aprendizagem matemática, destacando a importância do planejamento financeiro, a gestão de dívidas e investimentos, e a tomada de decisões estratégicas. Ao longo do jogo, os jogadores foram desafiados a calcular despesas e ganhos, equilibrar suas finanças e adaptar suas estratégias às mudanças econômicas representadas por eventos de inflação e deflação. Isso não só reforçou habilidades matemáticas essenciais voltadas as quatro operações, como também promoveu uma compreensão mais profunda de conceitos econômicos e financeiros em um contexto lúdico e interativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O jogo "Sobreviva" se mostrou eficaz para ensinar conceitos financeiros de forma divertida e envolvente proporcionando uma compreensão prática dos desafios das finanças e ensinando valiosas lições sobre gestão de finanças pessoais e adaptação econômica. Ele ofereceu condições para que os jogadores pudessem refletir sobre gerenciamento de negócios comerciais que podem ser bem-sucedidos quando se tem um conhecimento matemático estratégico e financeiro.

REFERÊNCIA

STRAPASON, L. P. R. **O uso de jogos como estratégia de ensino e aprendizagem da matemática do 1º ano do ensino médio**. 2011. 193f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Ensino de Matemática) - Centro Universitário Franciscano, Santa Maria, 2011.